

УДК 433

Масленникова В.А.

Научный руководитель: Задерейчук А.А., канд. ист. наук
Таврическая Академия Крымского федерального
университета им. Вернадского, г. Симферополь, Россия

УСТРОЙСТВО УГОЛОВНОГО СУДА ПОСЛЕ 1864 г.

Аннотация. Исследование призвано описать устройство уголовного суда после реформы 1864 года. В статье произведен анализ процесса предварительного следствия, приведены отличия, которые играли решающую роль в ведении дела. Далее в статье рассматривается устройство уголовного суда, показано отношение к личности свидетеля, подчеркнута важность сохранения тайны частной жизни подсудимого. Автором изучен процесс разбирательства дела в суде, деятельности присяжных.

Ключевые слова: уголовный суд, реформа суда 1864 года, предварительное следствие, свидетели, суд присяжных.

Данное исследование призвано охарактеризовать устройство уголовного суда после реформы 1864 г. В связи с этим, в статье рассмотрен процесс предварительного следствия, проанализировано устройство судебной власти с 1864 г., изучен процесс разбирательства дела в суде, и деятельности присяжных.

Сперва следует обозначить понятие предварительного следствия, которое использовалось в Российской империи. Под предварительным следствием понимались подготовительные работы: выяснение обстоятельств преступного деяния, опрос свидетелей, изучение места события, и прочие сыскные мероприятия [3, с. 131-137]. Само название указывало на значение, которое возлагалось на предварительное следствие. Оно обозначало изыскание, направленное на раскрытие истины, но данному изысканию был предел, за которым следовало судебное следствие, когда все обстоятельства, добытые предварительным следствием, вновь анализировались уже в суде.

До 1864 г, предварительное следствие велось исключительно силами полиции. Однако, пробелы в знаниях чиновничьего аппарата, нехватка времени приводило к тому, что дела велись медленно, было много путаницы [1, с. 6]. Показания записывались со слов жертвы, преступника, а также прочих лиц, далее бумаги отправлялись в судебную канцелярию, где вычленили основное. После этого суд выносил свой вердикт, поразительно то, что на суде не было свидетелей, а зачастую — самого подсудимого. Неудовлетворенность судебными решениями приводило к тому, что практически каждое дело отправлялось в высшую судебную инстанцию. Иногда, дело, собиравшее целый ворох бумаги доходило и до самого Государя, через государственный совет [5, с. 136-141].

С 1864 г. предварительное следствие находилось в ведении судебных следователей. В некоторых областях, полиция могла взять на себя полномочия следователя, в случаях, когда сам следователь не имел возможности явиться на место происшествия, либо, когда полиция становилась свидетелем преступного деяния. Полиция не обладала открытыми полномочиями: опросы, обыски они делали негласно. По большей части, все действия полиции имели под собой четкие указания и поручения следователя [6, с. 146-150].

Донос полиции являлся одной из распространенных причин начала следствия. Люди имели возможность донести на любое происшествие, свидетелями которого они стали. Участники же происшествия, пострадавшие писали иной вид доноса, а именно — жалобу. В жалобе было необходимо указать время, место преступления, убытки и требуемое вознаграждение. Следователь предупреждал об уголовной ответственности за ложные доносы перед началом допроса [3, с. 135].

К следователю мог явиться преступник с повинной. Оценивая ситуацию, уполномоченное лицо, выносило свой вердикт о заведении уголовного дела, либо отказывал человеку, перед этим ставя прокурора в известность о происшествии [6, с. 355-358]. Прокурор так же обладал полномочиями для начала расследования.

Первоначальная стадия следственного действия — опрос свидетелей. Свидетель в Российской империи — дело ответственное, так, человек не имел права не явиться по вызову следователя, и если он пренебрегал этим правилом, на него возлагался штраф в 50 рублей, что на то время было довольно большой суммой [6, с. 104-105]. Закон, предоставляющий несколько исключений для обязательной явки, позаботился о комфорте свидетелей — потребовав их явки в свободное время и немедленного расспроса по их прибытию [3, с. 155].

К ведению многих дел приобщали сторонних экспертов. Чаще всего привлекались врачи, производившие вскрытие для выяснения обстоятельств смерти погибшего человека, так же вызывали гинекологов для освидетельствования изнасилования, родов, абортативной деятельности. Обращались и к учителям чистописания, которые помогали раскрывать дела о поддельных паспортах.

Более углубленное внедрение в дело требовало проведения обысков, чтение переписок и иных следственных мероприятий. Стоит указать на тот факт, что для осуществления обыска должно было предшествовать серьезное доказательство, которое с помощью обыска лишь подтверждалось (исключение – государственные преступления) [3, с. 146]. При обыске обязательно присутствовал хозяин и понятые. Следователь не имел права вскрывать письма без постановления окружного суда. Таким образом, можно говорить о том, что закон защищал частную жизнь человека, даже если он находился в статусе подозреваемого.

Следственные действия имели одну цель — найти виновного. Когда достаточные доказательства для обвинения человека были собраны, его вызывали на допрос [3, с. 148]. Если после допроса следователь не видел причин выдвигать обвинение, он отпускал бывшего подозреваемого, если же допрос только подтвердил подозрения — следователь применял меры для ограничения свободы человека. Так, в некоторых ситуациях отдавали на поруки, либо выпускали под залог. Но большая часть обвиняемых не имели влиятельных

покровителей, а тем более средств для залога, поэтому мерой пресечения уклонения от суда являлась тюрьма. Обвиняемый мог обжаловать данную меру пресечения, посредством жалобы на следователя в окружной суд [3, с. 152].

Когда предварительное следственное выявило все признаки преступного деяния, были опрошены свидетели, произведен обыск, бумаги по данному следствию отправлялись к прокурору, который составлял обвинительный акт [3, с. 163]. Если исход дела подразумевал лишение прав, то дело в обязательном порядке направлялось в судебную палату, где на очередном заседании судебной палаты производился анализ дела, от исхода которого зависело предавать ли суду обвиняемого или дело можно закрыть. Если наказание не предусматривало лишение прав, то прокурор, минуя судебную палату передавал дело в окружной суд [3, с. 186-187].

Окружные суды существовали в каждом губернском городе, иногда встречались и в уездных городах. В суде был состав постоянных судей, так называемых коронных судей, и присяжные заседатели, состав которых менялся. Не все уголовные дела разбирались вышеупомянутым составом — с участием присяжных рассматривались такие преступления, наказание за которые предусматривалось лишение прав и преимуществ [3, с. 171].

Некоторые исследователи разделили судебную систему в XIX веке на «прежний» и «новый» суд [4, с. 505]. Так, «прежний суд» имел в арсенале лишь голые факты, например, детоубийца была лишь детоубийцей, представителей старого суда не волновали мотивы детерминирующие данное преступление. Новый же суд, где дела рассматривали присяжные, углублялся в исследование мотивов, психоэмоционального состояния, нравственной оценке обвиняемого человека. Оценка нравственного начала имела огромное влияние со времен «нового» суда, и отображалось на количественных показателях оправдательных приговоров.

В целом, анализируя деятельность старых судов, можно говорить о неудовлетворенности населения судьями. Так, «вершителем дел» был секретарь, без которого судья старого суда, не мог вынести вердикт, из-за пробелов в знании юридических законов. С 1864 г. репутация судьи возрастает [5, с. 228-230]. Так же с этого года в Российской империи формируется институт присяжных заседателей. Присяжные избирались из местного населения, их возраст колебался от 25 до 70 лет, предпочтения отдавались людям с достатком. Среди присяжных нельзя было встретить священников, военных, полицейских и домашнюю прислугу. Комиссия составляла годовые списки присяжных, из которых формировались месячные списки в суды [5, с. 79-81].

За три дня до разбирательства в суде, подсудимому сообщали именной список заседателей, судей и прокурора. До 1864 г. судебные заседания проводились в канцелярии, после — разбирательства происходили публично. Имелись некоторые исключения — не допускались малолетние слушатели, иногда в зал не пускали женщин, если судья находил веские причины для этого. Так же стоит указать на то, что ряд преступлений могли смутить истца и ответчика, поэтому, разбор некоторых дел, таких как преступления против целомудрия, семейной нравственности производится при закрытых дверях. Гласность, благодаря которой общественность, в большей степени, узнавала о громких делах

посредством чтения газетных статей, накладывала на судей и моральную ответственность за вынесенный вердикт.

Заседание открывалось с приходом судей (председатель и два члена) [3, с. 183]. Присяжные к этому времени должны присутствовать в зале, в количестве 12 человек. Присутствие подсудимого с 1864 г. было обязательным. Председатель спрашивал подсудимого его имя, о его вероисповедании, звании, занятии, обязательно интересовался, видел ли подсудимый копию обвинительного акта. После прочтения обвинительного приговора председатель был обязан уточнить, признает ли подсудимый себя виновным. Подсудимый мог признать, однако за ним оставалось право молчания, которое не считалось признаком вины.

Судьи, присяжные, председатель, прокурор — все они имели право задавать вопросы свидетелям и подсудимому во время заседания [3, с. 206]. Подсудимый так же имел право, через председателя обращаться к свидетелям и давать свои комментарии. Когда все обстоятельства дела были выяснены, прокурор зачитывал свой вердикт. Стоит указать на то, что прокурор не был обязан зачитывать только лишь обвинительную речь, но такое происходило редко [2, с. 173]. После прокурора говорил защитник, который в обязательном порядке присутствовал на каждом заседании. Последнее слово предоставлялось самому подсудимому.

Массовые оправдательные приговоры в Российской империи вызывали много вопросов среди населения. Преступник признавался, к примеру, в воровстве, рассказывая подробности дела, а присяжные выносили вердикт, «не виновен». Данное обстоятельство объяснялось тем, что до 1903 г. судили по законам, которые были составлены достаточно давно и имели несоразмерные меры наказания к современной жизни на исследуемый период. Присяжные предпочитали несоразмерному наказанию оправдательный вердикт.

Для обсуждения вердикта присяжные удалялись в отдельную комнату. При отсутствии единогласного вердикта, мнение большинства решало исход дела. Если голоса делились поровну — 6 за оправдательный вердикт, 6 за обвинение, то подсудимого ожидал оправдательный приговор [3, с. 215-217]. Но даже если 6 и более присяжных, при обвинительном приговоре, указывали на то что подсудимый заслуживал снисхождение, то это обязательно учитывалось при вынесении приговора.

После оглашения приговора, в том случае, когда подсудимого признавали виновным, председатель спрашивал у прокурора, какую статью о наказании требуется применить для виновного [6, с. 26-28]. Приговор об определении наказания, основывался на большинстве голосов. Затем судьи выходили в зал заседания зачитывать резолюцию, которую можно было обжаловать в течении двух недель. Через две недели после заседания объявлялся приговор в окончательной форме [3, с. 219].

Таким образом, предоставляется возможность разграничить устройство уголовного суда до судебной реформы, и после ее внедрения в 1864 г. разделившая судебную систему в XIX веке на «старый» и «новый» суд. Старый суд вершил судьбы людей без их непосредственного участия, тогда как новый, на всех этапах проявлял участливое отношение к подсудимому,

выявляя мотивы его преступного деяния. Человеческий фактор, в виде суда присяжных отображался на статистике оправдательных приговоров. В некоторые годы процент оправдательных вердиктов сравнился с процентом осужденных, что привлекло к себе внимание общественности и как следствие, утраты доверия суду. Стоит учитывать то, что до начала XX века преступников судили по строгим законам, имевших несоизмеримые меры наказания к исследуемому периоду. Но в целом, устройство уголовного суда в его виде от 1864 удовлетворяло социальные запросы населения Российской империи.

Литература

1. Даневский В. П. Наше предварительное следствие, его недостатки и реформа. М.: т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1895. 89 с.
2. Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы: (К 25-летию нового суда): Ист.-юрид. этюды. М.: тип. М.П. Щепкина, 1891. 364с.
3. Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с разъяснением их по решениям кассационных департаментов Правительствующего сената: Карман. (неофиц.) изд. СПб: тип. К. Вульфа, 1867. 722 с.
4. Тимофеев Н. П. Суд присяжных в России: Судебные очерки. М.: тип. А.М. Мамонтова и К°, 1881. 636 с.
5. Фукс В. Я. Суд и полиция: в двух частях. М.: Унив. тип, 1889. 522 с.
6. Щегловитов С. Г. Устав уголовного судопроизводства. СПб: тип. А.С. Суворина, 1895. 1104 с.

© Масленникова В.А., Задерейчук А.А., 2021